

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمي والنوعي، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	204
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	209
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	224
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	236
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	261
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik Önerileri

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Sami Baskın
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Eğitim öğretim faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yapılmaya başlanmasından itibaren araştırmalar yapılmaya, çeşitli yöntem ve teknikler geliştirilmeye başlanmıştır. Howard Gardner tarafından geliştirilmiş olan çoklu zekâ kuramı ise öğrencilerin zekâ alanlarını sınıflandırması, öğrenme türlerini ve çeşitlerini ortaya koyması açısından eğitim ve öğretim faaliyetlerine büyük katkı sağlamıştır. Öğrencilerin farklı hızda, farklı şekillerde öğrendiklerini ifade eden farklılaştırılmış öğretim de çoklu zekâ kuramı üzerine temellendirilebilir. Farklılaştırılmış öğretim uygulamaları bireye özgü oluşu ile daha çok özel eğitim faaliyetleri ile ilişkilendirilse de bir sınıfta yer alan öğrencilerinin her birinin öğrenme şekillerinin ve hızlarının farklı olduğu göz önüne alındığında eğitim öğretim faaliyetlerinin tamamında kullanılması gerektiği ortadadır. Bu anlamda nitel bir araştırmada olan bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde farklılaştırılmış öğretim ile ilgili literatür taraması sonucu alanda kullanılacak etkinlik tasarımı yapılmasının gerekliliği görülmüş ve Türkiye Maarif Vakfı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı incelenip seviyelere göre kazanımlara uygun etkinlikler tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Farklılaştırılmış öğretim, Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi , etkinlik.

Abstract

Since the beginning of systematic educational activities, research has been conducted, and various methods and techniques have been developed. The multiple intelligences theory developed by Howard Gardner has significantly contributed to education by categorizing students' intelligence domains and identifying learning types and varieties. Differentiated instruction, which emphasizes that students learn at different paces and in different ways, can also be based on the multiple intelligences theory. Although differentiated instruction practices, which are personalized, are more commonly associated with special education, considering that each student in a classroom learns differently and at different speeds, it is clear that they should be applied across all educational activities. In this qualitative study, the need for designing activities for the field based on a literature review of differentiated instruction in teaching Turkish as a foreign language has been identified. Additionally, the

Turkish Teaching Program for Foreigners by the Turkish Maarif Foundation has been examined, and activities have been designed to align with learning outcomes at various levels.

Keywords: Differentiated instruction, teaching Turkish language as a foreign language, activity.

Giriş

Bilim ve teknoloji alanındaki sürekli ve hızlı değişim bireylerin istek ve beklentilerinde de değişimlere yol açmaktadır. Eğitim öğretim yapan kurumlar üst düzey becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemekte ve bu hedeflerine göre öğretim programlarında yenilikler yapmakta, hedeflenen kazanımları güncellemekte ve öğretim yöntemlerini de bilimsel çalışmalar ile destekleyip bu doğrultuda değiştirmektedir. Öğrenme yaşantıları aracılığıyla öğrencilerden beklenen üst düzey becerileri kazandırmak ise bir süreçtir. Öğretim sürecinin başında hazırlanan planlar ve programlar, öğretim süreci boyunca kullanılan materyaller, öğretim yöntemleri ve teknikleri kadar önemli unsur elbette öğrenenin kendisidir. Öğrenenin öğrenmeye ilişkin geçmiş yaşantıları, öğrenme şekli, motivasyonu ve hızı, bedensel, zihinsel ve psikolojik özellikleri, sosyo-ekonomik durumu gibi değişkenler öğretim sürecini ve çıktılarını etkileyen en önemli unsurlardır. Bireylerin sahip oldukları bu özelliklerden bazıları değişen çevresel faktörler ile birtakım değişiklikler gösterebilmektedir fakat bazı özellikler ise yaşam boyu bir değişiklik göstermemektedir (Yaşar, 1994; Karadağ, 2010). Akademik yetenek, kültür, sosyo-ekonomik düzey, öğrenme profilleri ve ilgilerindeki farklılıklardan dolayı her öğrenci tektir (Fiore ve Cook, 1994). Bu bağlamda, okullarda bütün özellikleri aynı olan ve aynı hızda gelişim gösteren iki çocuk bulmak güçtür. Okul yaşamında öğrencilerin gelişim hızlarındaki bu farklılıklar göz ardı edildiğinde ise eğitimden beklenen fayda sağlanamamaktadır (Karadağ, 2014). Araştırmacılar, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun, çeşitli öğretme ve öğrenme stratejilerinin kullanılması halinde öğrencilerin akademik başarılarında daha olumlu bir etki görüldüğünü ortaya koymaktadır (NMSA Research Committee, 2003).

Eğitim ve öğretimin sistematikleşmesinden bu yana çeşitli araştırmalar yapılmış öğretim amaçlarına uygun model ve yaklaşımlar geliştirilmiş ve benimsenmiştir. Bu yaklaşımlardan biri olan yapılandırmacı yaklaşım öğrenme süreci boyunca öğrencilerin aktif olmalarını ve öğrencilerin bireysel özelliklerini ortaya koyarak kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları gerektiğini önermektedir (Yabaş, 2008). Öğrenme sürecini ve öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı yaklaşıma göre insan beyninin daha verimli ve etkili kullanımına ağırlık verilmiştir (Güneş, 2009). Yapılandırmacı yaklaşımın öğretim ortamında kullanılması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan farklılaştırılmış öğretim ise ilk olarak özel eğitim alanında kullanılmıştır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına odaklanan ve yapılandırmacı yaklaşımın ilkelerine uygun bir yöntem olan farklılaştırılmış öğretim, dünyanın küreselleşmesi ve öğretim programlarının odaklandığı becerilerden biri olan iletişim becerisini geliştirmeye yönelik de kullanılabilir olması sebebi ile dil öğretiminde de kullanılmaya başlanmıştır.

Farklılaştırılmış öğretim öğrencilerin öğrenme hızına ve şekline göre seçim yapabilmesine, öğrendiklerini göstermek ve sağlamak için çeşitli yollar seçmesine olanak sağlamak amacıyla etkinliklerin farklılaştırılması bir başka deyişle çeşitlendirilmesidir (Aşıroğlu, 2016; Karadağ, 2014; Beler ve Avcı, 2011). Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin hazır bulunuşluklarına, ilgilerine, öğrenme profillerine göre öğretim programının içerik, öğrenme öğretme süreci,

öğrenme ortamı ve ürün öğelerinin birinde ya da birkaçında yapılan değişiklikler, uyarlamalardır (Heacox, 2012). Farklılaştırılmış öğretimin temelinde her öğrencinin öğrenmek için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması, seçim yapabilmesi vardır. Öğretmen birbirinden farklı öğrencilere öğrenme ortamında çoğunlukla içerik, süreç, ürün veya çıktı anlamında seçenekler sunabilir. Öğretim sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınması, onlara kendi hızlarına ve öğrenme biçimlerine en uygun öğrenme etkinliklerini ve öğrendiklerini seçtikleri yolla gösterme fırsatının verilmesi öğrenmelerin niteliğini artıracaktır (Alevli, 2023). Farklılaştırılmış öğretim öğretmen, öğrenci ve öğrenme şeklinin bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesidir. Farklılaştırılmış öğretimin ülkemizdeki örneği ise birleştirilmiş sınıflardır (Belçer ve Avcı, 2011). Birleştirilmiş sınıflarda aynı anda eğitim öğretim gören farklı yaşlarda, farklı öğrenme biçimlerine ve ihtiyaçlara sahip öğrenciler bir aradadır. Öğretmenler bu farklılıklara göre derslerini planlayıp etkinlikler tasarlayarak derslerini, eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedirler.

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretildiği sınıflarda öğrencilerin farklı ülkelerden, farklı kültürlerden de gelmelerinin etkisi ile farklılık artacaktır. Bir de öğrenme türlerindeki farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda sınıflarda farklı öğrenme türlerine hitap edecek etkinliklerin yer alması, öğrencilerin özellikle ders içi etkinliklerde ve değerlendirme yapılırken farklı türlerde ödevler arasında seçim yapabilmesi öğrenmeleri daha anlamlı ve kalıcı kılacaktır. Öğrencilere seçim hakkının tanınması öğrencinin sınıf ortamı ve dersleri için olumlu tutum geliştirmesine katkı sağlayacaktır. Araştırmacılar tarafından literatür taraması yapıldığında ilgili alanyazındaki boşluk fark edilmiş ve katkı sağlamak amacıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında kullanılmak üzere farklılaştırılmış öğretime uygun A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerinde kazanımlara uygun etkinlikler tasarlanmıştır.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada Türkiye Maarif Vakfı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı doküman incelemesi tekniğiyle incelenmiştir. Programda listelenen kazanımlardan farklı kazanım alanlarında yer alan benzer olanlar seçilmiş A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerinde farklılaştırılmış öğretim tekniğine uygun etkinlikler tasarlanmıştır. Etkinlikler tasarlanırken belge tarama yoluyla derlenen bilgiler ve alanyazından hareketle Alevli (2023) tarafından oluşturulan çerçeveye göre Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi nde kullanılacak farklılaştırılmış öğretim ilkelerine uygun etkinliklerden oluşmaktadır. Ölçütler aşağıdaki gibi sıralanmış ve etkinliklerin bu ölçütlerini karşılamasına dikkat edilmiştir.

1. Öğrencilerin hazır bulunuşluklarına hitap etmesi: Örneğin bir etkinliğin kendi içinde kolay- orta- zor şeklinde üç farklı zorluk düzeyinde verilmesi.
2. Öğrencilerin ilgi ve isteklerine hitap etmesi: Örneğin bir etkinlikte birden fazla seçenek sunulması, öğrencinin istediği görevi seçmesi.
3. Öğrencilerin farklı öğrenme profillerine hitap etmesi: Örneğin bir etkinliğin hem görsel hem işitsel yolla sunumu, öğrencilerin öğrenme stillerine, zekâ türlerine hitap etmesi ya da öğrenciye öğrendiklerini sunum, canlandırma, rapor yazma vb. farklı yollarla gösterebilmesi.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Etkinlik Örneği 1

Düzyey: A1

Beceri Alanı: Dinleme, sözlü etkileşim, sözlü üretim, yazma.

Kazanımlar: A1.D.12. Basit kişisel tanıtım içeren konuşmaları anlar.

A1.SE.7. Konuşmalarda kendisiyle ilgili temel sorulara cevap verir.

A1.SÜ.4. Kendisini/ailesini/bir başkasını basit cümlelerle tanıtır.

A1.Y.21. Kendisini/ailesini/bir başkasını basit cümlelerle tanıtır.

Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, düz anlatım.

Etkinliğin Uygulanması: İlk derslerde yapılabilecek bu etkinlikte öğretmen basit kişisel tanıtım yapmak için hazırladığı kendisinin çeşitli yaşlarda çekilmiş fotoğraflarını da eklediği sunu ile tanıtım yaparak derse başlar ve öğrencilerden gelen kendisi ile ilgili soruları cevaplar. Daha sonra öğrencilerden kendilerini tanıtacakları bir ödev hazırlamalarını ister. Öğrenciler istedikleri beceri alanında kendilerini tanıtacak yazılı, sözlü veya görsellerle desteklenmiş bir sunu ile bir sonraki gün derse katılırlar. Etkinlik boyunca soru sormaya, etkileşim kurmaya açık bir ortam oluşturmaya dikkat edilir.

Etkinlik Örneği 2

Düzyey: A2

Beceri Alanı: Dinleme, sözlü etkileşim, sözlü üretim, okuma, yazma.

Kazanımlar: A2.D.1. Hava durumuyla ilgili bilgileri belirler.

A2.SE.24. Hava durumuyla ilgili diyaloglar kurar.

A2.SÜ.22. Konuşmalarında gerekçelendirme ifadelerini kullanır.

A2.O.3. Hava durumuyla ilgili bilgileri belirler.

A2.Y.73. Yazılarında duygu/düşünce/görüş bildiren ifadeleri/kalıpları kullanır.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap, tartışma.

Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen sınıfa en sevdiği mevsim ile ilgili hazırlıklı konuşma ile başlar, aynı zamanda bu mevsime uygun bir şekilde giyinmiş veya aksesuarlar takmıştır. Hazırlıklı konuşma esnasında mevsim adını söylemez sadece özelliklerinden bahseder. Öğrencilerin mevsimi tahmin etmelerini ister. Daha sonra öğrencilerden en sevdikleri mevsimi istedikleri kazanıma göre sınıfa tanıtmaları ve o mevsime uygun giyinmeleri istenir. Yazılı olarak hazırlayan öğrencilerin getirdikleri ödevler sınıfa dağıtılır, okunur ve tahmin edilir. Öğrencilere tahminler esnasında sunum yapan kişiye sorular sorabilecekleri hatırlatılır.

Etkinlik Örneği 3

Düzyey: B1

Beceri Alanı: Dinleme, sözlü etkileşim, sözlü üretim, yazma.

Kazanımlar: B1.D.6. Meslekler hakkındaki bilgileri belirler.

B1.SE.38. Meslekler ve özellikleri hakkındaki konuşmalara katılır.

B1.SÜ.8. Meslekleri temel nitelikleriyle tanıtır.

B1.Y.16. Meslekleri karşılaştıran metinler yazar.

Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası, soru-cevap, anlatım, yaratıcı problem çözme, tartışma.

Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen sınıfa çeşitli mesleklere ait görseller ile gelir. Öğrencilerden bu görsellere bakarak meslekleri tahmin etmeleri istenir. Daha sonra öğrencilerden seçecekleri bir mesleği belirgin özellikleri ile istedikleri beceri alanında mesleğin ismini söylemeden tanıtmaları istenir. Sonraki derste öğrencilerden tanıtımları yapmaları istenir diğer öğrencilerden ise tanıtımı yapılan mesleği tahmin etmeleri istenir ve tanıtımı yapan arkadaşına çeşitli sorular sormalarına imkân tanınır. Meslek ile ilgili anahtar sözcükler tahtaya yazılarak tahmin sürecinin ilerleyişi somutlaştırılır.

Etkinlik Örneği 4

Düzyey: B2

Beceri Alanı: Dinleme, sözlü etkileşim, sözlü üretim, okuma,

Kazanımlar: B2.D.18. Gerekçelendirilmiş görüş ve önerileri belirler.

B2.D.37. Dinlediklerine ilişkin notlar alır.

B2.SE.11. İhtiyacı olan herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi ve açıklama ister.

B2.SÜ.35. Kültürel bir öge/gelenek veya mekân hakkında konuşmalar yapar.

B2.SÜ.39. Konuşmalarında öznel ve nesnel yargı cümleleri kullanır.

B2.O.20. Öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.

B2.Y.4. Ayrıntılı betimleyici metinler yazar.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap, örnek olay yöntemi.

Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen derste bir sunu yapacağını ifade eder ve öğrencilerin sunu esnasında notlar almalarını ister. Türkiye'ye seyahat etmek isteyen bir turiste önerilerde bulunacağı, görseller ve videolarla desteklenmiş bir sunu ile derse başlar. Doğal, tarihi ve kültürel değerleri içeren sunu bittikten sonra öğrencilere sunuda bahsettiği yerlere gidip gitmediklerini sorar. Giden öğrencileri izlenimlerini ve deneyimlerini anlatmaları için teşvik eder. Öğrencilerin aldıkları notları paylaşmalar istenir. En çok nereye gitmek isteyecekleri sorulur. Daha sonra öğrencilerden aynı şekilde kendi ülkelerine seyahat edecek birine detaylı önerilerde bulunacakları bir ödev verilir. Öğrencilere sunularını istedikleri gibi yapabilecekleri söylenir. Ödevlerin sunulacağı derste yazılı olarak ödev hazırlayan öğrencilerin ödevleri öğrencilere çoğaltılıp dağıtılır, incelemeler yapılır. Sözlü sunu yapan

öğrencilerin sunuları dinlenir ve değerlendirilir. Öğretmen gerekli durumlarda anında düzeltmeler yapar, öğrencileri soru sormaları ve fikirlerini söylemeleri konusunda teşvik eder.

Etkinlik Örneği 5

Düzy: C1

Beceri Alanı: Sözlü üretim, okuma, yazma.

Kazanımlar: C1.SÜ.17. Güncel gelişmeler hakkında konuşmalar yapar.

C1.SÜ.18. Bilimsel konulara ilişkin öneri/tespit veya çıkarım içeren konuşmalar yapar.

C1.O.35. Bilimsel bir metindeki grafik, şekil ve tabloları yorumlar.

C1.O.36. Bilimsel metinlerde kanıtlamaya yönelik anlatım özelliklerini belirler.

C1.Y.45. Farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezleyen metinler yazar.

Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası, soru-cevap, anlatım, yaratıcı problem çözme, tartışma, altı şapka tekniği.

Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen derse iklim değişikliği ile ilgili bir video ile gelir. Konudan kısaca bahsettikten sonra videoyu sınıfta izletir. Öğrencilerden video ile ilgili fikirlerini belirtmelerini ister. Daha sonra öğrencilerden iklim değişikliği ile ilgili ülkelerinde yürütülen faaliyetleri, iklim değişikliğini önlemeye yönelik alınan kararları, projeleri ve kuralları araştırıp istedikleri kazanım alanında bir sunu hazırlamaları istenir. Ödevlerin sunulacağı derste öğrencilerin sunuları dinlenir, okunur veya izlenir. Sunuların her birinin ardından öğrencilerden yorumlar alınır, uygulamalar değerlendirilir. Öğretmen daha sonra hazırlanmış olduğu altı farklı renkteki şapkayı çıkarır ve teknik hakkında bilgi verir. Öğrencilerden gönüllü olanlara şapkalar takılır ve tekniğin kuralına uygun olarak sorular yöneltilir, öğrencilerden soruları cevaplamaları istenir. Konuyla ilgili farkındalığın da artırılmasının hedeflendiği etkinlik son değerlendirmelerin de alınması ile bitirilir.

Sonuç ve Öneriler

Gelişen teknoloji, değişen ihtiyaçlar, dünyanın küreselleşmesi gibi birçok sebepten dolayı dil öğretim faaliyetleri hız kazanmış ve bu alanda yapılacak çalışmalara ihtiyaç da aynı şekilde artmıştır. Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısının artması ile birlikte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi Türkçe'nin ana dili olarak öğretiminden ayrılmış, farklı bir uzmanlık alanı olarak yer edinmiştir. Dil öğretimi ise farklı beceri alanlarının bir arada geliştirilmesini hedeflemektedir. Türkçenin öğretimi ise çeşitli beceri alanlarına ayrılmıştır. Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi nde bu beceri alanları yani sözlü üretim, sözlü etkileşim, dinleme, okuma ve yazma kazanımlarının edinilmesi ancak etkinlikler ile mümkündür. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelmektedir ve her biri farklı öğrenme şekillerine sahiptir. Öğrencilerin söz konusu farklılıkları göz önüne alınarak dil becerilerini Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programındaki kazanımlara uygun olarak geliştirmek için bu çalışmada A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerinde etkinlikler tasarlanmış ilgili alanyazına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Derslerde kullanılacak etkinlik çeşitlerinin artması eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak ve kalitesini artıracaktır. Bu anlamda derslerde kullanılacak etkinlik tasarımlarına ihtiyaç her zaman olacaktır. Teorik bilgilerin pratiğe dönüşebilmesi için bu tarz çalışmalara daha fazla yer verilmelidir.

Kaynakça

- Alevli, O. (2023). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin farklılaştırılmış öğretim açısından değerlendirilmesi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Dergisi*, (33), 34-46. DOI: 10.29000/rumelide.1279044
- Aşıroğlu, S. (2016). Okulöncesi öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim konusundaki öz-yeterliliklerine ilişkin görüşleri. *Mersin University Journal of the Faculty of Education*, 12(3). 948-960.
- Beler, Y. ve Avcı, S. (2011). Öğretimin farklılaştırılmasında etkili bir strateji: Katlı öğretim. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(3), 109-126.
- Fiore, T. and Cook, R. (1994). Adopting textbooks and other instructional materials. *Remedial and Special Education*, 15 (6), 333-348.
- Güneş, F. (2009). Türkçe öğretiminde günümüz gelişmeleri ve yapılandırmacı yaklaşım. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11), 1-21.
- Heacox, D. (2012). *Differentiating instruction in the regular classroom: How to reach and teach all learners (Updated anniversary edition)*. Free Spirit Publishing.
- Karadağ, Ö. (2010). *İlköğretim Türkçe dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması: Bir eylem araştırması*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Karadağ, R. (2014). Dünyada ve Türkiye’de farklılaştırılmış öğretimle ilgili yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 22(3), 1301-1322.
- NMSA Research Committee. (2003). Multiple Learning and Teaching Approaches that Respond to Their Diversity. *In Research and Resources in Support of this We Believe* (pp: 20-24; 26-27). Westerville, OH: National Middle School Association.
- Yabaş, D. (2008). *Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlilik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Yaşar, Ş. (1994). Bireyselleştirilmiş öğretimde öğretmenin rolü. *I. Eğitim Bilimleri Kongresi*, 2, 515-521. Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.